

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 11 30.11.2023

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 30.11.2023 № 11-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.11.2023 № ВЫПУСК-11

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

УДК 711.73:625.712.37

ЎРТА АСРЛАРДА ШАҲРИСАБЗ ШАҲАРСОЗЛИГИ РИВОЖИ

Мадиев Фаррух Муйсинович катта ўқитувчи,

“Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети”

E-mail: djfmfarroh@gmail.com +998996222453

<https://orcid.org/0000-0002-0462-7279>

АННОТАЦИЯ. Кўйилган бу вазифаларни ҳақиқий бош план чегарасида ҳал этиш Шаҳрисабз шаҳрини дунё миқёсидаги сайёҳлик марказларидан бирига айлантириш имконини беради.

Шаҳар маркази, шарқий йўналишда шаҳарнинг умумий ривож билан мувофиқликда, турар жой тузилмалар ўсишига паралел равишда ривожланади.

Унинг композицион тузилиши шаҳар муҳитининг лойиҳалаш тузилишида хизмат кўрсатувчи умумшаҳар магистраллари структурасига асосланган.

Шаҳрисабз шаҳрини тарихий ва замонавий шаҳар сифатида аҳамиятини инобатга олиб, лойиҳада унинг шаҳар маркази икки фокусли қурилмаси қабул қилинган.

Меъморий ёдгорликлар ва оддий умумшаҳар объектлари билан тўлган, фокуслардан биринчи ташкил қилувчи тарихий зонадан, ушбу лойиҳада фақат сайёҳлик мақсадлари учун ва шу районда яшовчи аҳолига хизмат кўрсатиш учун фойдаланиш таклиф этилади.

Калит сўзлар: дарвоза, аср, Шаҳрисабз, маҳалла, аҳоли,

КИРИШ

Инсон ҳуқуқлари соҳасида мамлакатимиз эришган ютуқларни халқаро ҳамжамият тан олаётганини таъкидлаш жоиз. натижада ўзбекистоннинг дунёдаги нуфузи ошмоқда, юртимизнинг ўрни мустаҳкамланмоқда. Бу эса кўшни давлатлар билан хавфсизлик, тинчлик, барқарорлик ва фаровонликни таъминлашда муҳим роль ўйнапти.

Шаҳрисабз шаҳрининг XIX аср охири-XX аср бошларидаги функционал- тарҳий тизими бир-бирлари билан боғлиқ бўлган кўрғон деворлар, кўчалар, ариқлардан ташкил топган.

Тарихий шаҳарларда қадимги деворлар ўрнида халқа кўчалар пайдо бўлишини назарда тутган ҳолда деворлари сақланмаган.

Шаҳар гузарларга бўлинган. Уларнинг сони 1948 йилда 52 та бўлган. Ҳар бир гузарда 24 тадан 200 гача хонадонлар бўлган. Гузарлар ўз марказларига эга бўлган.

АСОСИЙ ҚИСМ

Шаҳрисабз (ёки Кеш) - Ўзбекистоннинг кўхна шаҳарларидан бири бўлиб, у савдо-сотик ва ҳунармандчилик ривожланиши асосида пайдо бўлган.

Шаҳрисабздан Ўзбекистон пойтахти - Тошкентгача бўлган масофа 410 км, вилоят маркази Қарши

шаҳригача 104 км, Самарқанд шаҳригача 80 км ни ташкил этади.

Темур ва temuрийлар даврида Шаҳрисабз "Фан ва тафаккур гумбази" сифатида гуллаб гуркираган шаҳар деб тан олинган, унда дунёнинг кўплаб мамлакатларидан келган олимлар фаолият юритишган.

Бу ерга Навоий, Жомий кўп марта лаб ташриф буюришган, Улуғбек истиқомат қилган.

XIX аср охири - XX аср бошларида Шаҳрисабз катталиги ва аҳамияти бўйича Бухоро амирлигининг учинчи шаҳрига айланган. Кейинчалик унинг аҳамияти яъни тутган ўрни пасая борди. 1929 йилда Шаҳрисабз туман марказига айланди.

Дастлабки (биринчи) режавий ташкил этилиши - қадимий Шаҳрисабз худуди анча кейинги даврлардаги мавзелар билан биргаликда жанубий-ғарбий қисмда

200,0 гектарни (га) ташкил этади, бу қисм архитектуравий-тарихий ёдгорликлар ва олдинги асрларда

қурилган жамоат ва ўтган ўнинчи йилликларда тикланган турар-жой бинолардан ташкил топган мураккаб гузарларни ўз ичига олади.

Яқин кунларгача эски шаҳар худудида ташкил топган маъмурий-хўжалик бошқарув объектлари фаолият юритди.

1995 йилдан бошлаб ҳозирги кунда ҳам эски шаҳарнинг шимолий қисмида (Оқсарой туманида) бу тарихий туманга ёт бўлган объектлар йўқотилмоқда ва мамлакат ҳукумати томонидан бу

қадимий худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу ерда буюк ҳукмдор Амир Темур ёдгорлиги қурилиши амалга оширилган ва унинг номи берилган хиёбон барпо этилган. Бу худудда Шаҳрисабз шаҳрининг 2700 йиллиги нишонланди.

Унинг ривожланиш босқичлари милoddан аввалги VII асрларга тўғри келади.

1-расм. Милoddан аввалги VII аср.
Милoddан аввалги VII- VIII аср.

IX- XV асрлардаги ривожланиш босқичлари эса қуйидагича:

2-расм. IX-X асрлар. X-XIV
асрлар. XIV-XV асрлар.

3-расм. Шахрисабз шаҳрининг XVI
асрдаги ривожланиш бош режаси.

Архитектуравий - тарихий
кадриятларга келсак,
шаҳар ўрта асрлар

архитектуравий ёдгорликларига эга бўлган марказлардан бири бўлиб, Шахрисабз шаҳри ҳудудида давлат томонидан муҳофаза қилинадиган куйидаги ёдгорликлар мавжуд:

- Оқ-сарой саройи - 1380 йил.
- Кўк-гумбаз масжиди - 1436 йил.
- Гумбази - Сайидон мақбараси - XV-аср.
- Шамсиддин Кулол мақбараси - XV-аср.
- Жаҳонгир Мирзо мазори - XIV-аср.
- Малик аждар масжиди - XIV-аср.
- Кундузак масжиди - XIV-аср.
- Ўрта асрлардаги қурилган хаммом - XI-аср.
- Чорсу савдо гумбази - XVI-аср.
- Ишлаётган масжид - XIX-XX асрлар.
- Гумбаз масжиди - 1903-1904 йиллар.
- Маҳалла масжидлари - XIX аср - 2та.
- Тарихий турар жой бинолари.
- Иккита карвон сарой.
- Мирҳамид хонақоси - XIV-XV асрлар.
- Шаҳар қалъасининг девор қолдиқлари.

Бу ёдгорликлар дунёнинг турли мамлакатларидан ташриф буюрган туристларда доимий равишда катта қизиқиш ўйғотмоқда ва уларга давлат ҳамда маҳаллий ҳокимият томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу объектлар ҳақиқатан ҳам бутун жаҳон мамлакатлари томонидан тан олинмоқда ва ҳозирги авлод олдида

бу умумжаҳон қадриятларни сақлаш вазифаси турибди.

Улкан объект - Оқсарой, улуғвор иншоат - Кўк гумбаз масжиди, Шамсиддин Кулол мавзолейи, Малик Аждар масжиди Кеш- Шахрисабз тарихига бағишланган турли илмий мақолалар, ишланмалар ва илмий тадқиқот ишларида ёритилган. Бироқ бу объектлардан ташқари эски шаҳар қисмида жойлашган турар

- жойлар тарих предмети ҳисобланиб, улар иқлимий ва қурилишнинг маданий жиҳатлари таъсири остида юзага келган, улар ҳақида алоҳида шуни таъкидлаш жоизки, бу Ўрта Осиё иссиқ иқлим шароитларида номлари ноъмаълум бўлган усталар томонидан амалга оширилган катта салмоқли турар - жойлардир.

Турар - жой биноларининг ечимлари турли-туман бўлишига қарамасдан, уларда асосий такрорланадиган ҳажмий - режавий элементларни (айвон, яшаш хоналари, меҳмонхоналарни кутиш хонаси) қатъий ажратиб кўрсатиш мумкин.

Турар - жойларнинг катта қисми архитектура ёдгорликлари бўлмасада, лекин ўзининг режавий (тархий) ечимлари билан халқ қадимий анъанавий режасини ўзида акс эттирган, ўрта асрларга хос бўлган масштабли ва ҳажмли

характеристикаларни ўзида мужассам этган ва архитектуравий қадриятлар учун фон сифатида хизмат қилади.

Турар - жойларнинг бундай гурухидан музей - этнографик зона сифатида фойдаланиш мумкин, бу зона анъанавий халқ турар - жойлари тасвирида худуддаги кам кадриятли қурилишлардан тозаланган қайта тикланган қалъа деворлари фониди ўз аксини топган. Ўтмиш ўрта асрларидаги яшаш муҳитини қайта тиклашнинг бундай амалиёти дунёнинг кўплаб мамлакатларида қўлланилмоқда.

Афсуски, архитектура ёдгорликлари мураккаб ҳолатда турли савдо ва умумий овқатланиш объектлари қуршовида қолган, бунда ёдгорликларни муҳофаза қилиш зонаси ҳисобга олинмаган.

Бу муаммонинг асосий сабаби ташриф буюрувчиларни қабул қилиш ва транспорт учун тегишли бўлган зарурий шароитларга эга бўлмаган марказий бозорга келадиган аҳолининг ортиқча концентрациясидир.

Машиналар турар жойининг йўқлиги ва ҳуқуқини ҳимояловчи хусусан, ДАН (Давлат автомобил назорати) органлари томонидан назорат яхши йўлга қўйилмаганлиги туманнинг ҳамма жойларидан келадиган машиналарни ўтиш жойи бўйлаб қўйишга мажбур этади, бу эса энсиз профилга эга бўлган ўтиш жойни янада қисқартиради.

Иккинчи режавий (тархий) ташкил этилиш - селитеб - саноат худуд "Китоб" темир йўл станцияси базасида вужудга келган, бу зона ўтган йиллар ичида турли саноат объектлар,

омборхоналар, базаларнинг бунёд этилиши эвазига анча ўсди, улар асосан бир икки қаватли бинолар сифатида режали асосда қурилган.

Учинчи режавий (тархий) ташкил этилиши - бу биринчи ва иккинчи режавий (тархий) ташкил этилиш орасида юзага келиб, ўтган асрнинг 50-80 йиллар шаҳарсозлик фаолиятининг натижаси бўлиб турли даврларни бирлаштиради.

Унда тегишли маданий-маиший хизмат кўрсатиш объектлари тўпламига мактаб, болалар боғчаларига эга бўлган кўп қаватли замонавий турар-жой микрарайонлари барпо этилди. Шаҳрисабз худудида Давлат томонидан муҳофаза қилинадиган 16 та архитектура ёдгорлиги мавжуд.

1988 йилда ишлаб чиқилган Бош режа(тарх)ни амалга оширишнинг таҳлили. Амалдаги Бош режа(тарх) 1988 йилда "Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ" институти томонидан ишлаб чиқилган.

Аҳолининг ҳисобий сони аниқланган бўлиб, қуйида келтирилган: биринчи навбатда (1995 йил) - 75,0 минг киши; оралиқ муддатда (2000 йил) - 90,0 минг киши; ҳисобот муддатда (2015 йил) - 120,0 минг киши;

2005 йил 1 январ ҳолатида аҳоли сони 90,36 минг кишини ташкил этди, яъни аҳоли сони оралиқ муддат бўйича ҳисобий сонга бир оз етмади ва оралиқ муддатда бу кўрсаткич 87,8 минг кишини ташкил этди.

Амалдаги Бош режа (тарх) бўйича яшаш майдонининг меъёри 14 м² ни ташкил этди.

Қаршига шаҳарнинг маркази билан биргаликда Қарши, Косон, Касби, Нишон, Ғузор, Дехқонобод, Муборак, Баҳористон, Усмон Юсупов туманлари киритилади.

Шаҳрисабзга эса шаҳарнинг маркази билан биргаликда Қамаш, Китоб, Шаҳрисабз, Чироқчи ва Яккабоғ туманлари ҳамда бешта шаҳар (Шаҳрисабз, Қамаш, Китоб, Чироқчи, Яккабоғ, шаҳарларини); иккита шаҳар типдаги посёлкалар (Мироқи Эски Яккабоғ) ва юқори номлари зикр этилган туманларда жойлашган 678 та қишлоқ аҳоли пунктлари киритилган.

Аҳоли пунктнинг масштаб ва хусусиятини, аҳоли ҳисоб миқдорини инобатга олиб, келажакда

Шаҳрисабз шаҳрини замонавий шаҳарсозлик талаблари, шаҳарларни лойиҳалашнинг қоида ва меъёрлари ҳисоби билан ўртача шаҳар сифатида кўриб чиқилади ва лойиҳаланади.

Бош план ечими асосига қуйидаги принциплар қўйилган:

1. Шаҳар чеккаси ва саноат зоналарини комплекс ташкил этиш, уларда Шаҳрисабз шаҳрига туташ бўлган Китоб шаҳри муҳитини инобатга олиб, меҳнат, турмуш ва дам олиш учун қулай шароитларни яратиш.

2. Асосий зоналар ва ташқи йўллар орасидаги қулай транспорт ва пиёда алоқаларни ташкил қилиш

3. Меъморий - лойиҳалаш тузилиши, табиий шароитлар ва замонавий вазиятнинг таянч элементлари, меъморий

ёдгорликларнинг борлигини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

4. Имкон борича, тугалланган меъморий - шаҳарсозлик мажмуасининг ҳар бир босқичда шаҳарнинг планли ривож.

Хулоса

Шаҳрисабз шаҳри ҳудуди келажакда ўз таркибига регионал сув чиқариш иншоотларини киритишини инобатга олиб,

қабристонларни ёпиш қарорини тезлаштириш ва экологик ҳолатни лозим аражада сақлаш бўйича чораларни кучайтириш зарур. Бунда шаҳарда кўкаламзор экинлар ривожига алоҳида аҳамият қаратиш зарур. Шаҳарда парклар, хиёбонлар, транспорт магистралларни кўкаламзорлаштиришни яратиш - иссиқ иқлимда одамларнинг яшашини яхшилайд.

Шаҳарда асосан, бир оилага 500 дан 600 квадрат метргача майдонли бир қаватли турар жой бинолари мўлжалланади. Майдон ҳудуди шаҳар меъёридан катта бўлган бирлашган қишлоқ посёлкаларида, лойиҳа бўйича бу ҳудудларни зичлаш таклиф этилади. Шунинг учун лойиҳада шу каби майдонлар билан икки қаватда жойлаштирилган квартираларга эга икки қаватли турар жой бинолари ривож таклиф этилади. Ноиқтисодий ва ноқулайлиги туфайли икки қаватли секцияли бинолар ривож лойиҳада кўзда тутилмаган, чунки иккинчи қаватда яшовчилар квартиралари олдидаги майдончадан шахсий

мақсадларда фойдаланиш имкониятидан маҳрумдирлар. Бунинг устига иккинчи қаватга сувни чиқариш муаммоси ҳам мавжуд. Буларнинг ҳаммаси лойиҳада ҳовлили, икки қаватга жойлаштирилган квартираларга эга икки қавтли турар жой биноларини қўллашни тақозо қилади. Уйнинг бундай турини шаҳарнинг асосий магистраллари бўйида, уларни безатиш мақсадида жойлаштириш зарур.

Туман марказларини ободонлаштириш манзарали ҳамда декоратив дизайн яратиш тарихий обидаларни сақлаш ва қайта тиклаш кўриниши.

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS», 71-73, 2019,

4. Madiyev, Farrux Muysinovich; ,TARIXIY SHAHARLARNI TIKLASHDA MAHALLA MARKAZLARINING ZAMONAVIY SHAKLLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH

USULLARI, Academic research in educational sciences, 3, 11, 418-437, 2022, ООО «Academic Research»

5. Muysinovich, Madiev Farrukh; Sodiq, Rahmonkulov; ,Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1, 03, 135-139, 2020,

Адабиётлар

1. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
2. Shavkhidinovich, D. I., & Adhamovich, B. A. (2023). Types of urban planning objects, functional zoning of the territory. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(4), 21-25. Muysinovich, Madiev Farrukh; Saidova, Navruza; , "Landscaping is a priority for development," "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1, 3, 139-142, 2020,
3. Muysinovich, Madiev Farrukh; Shahboz Xaydarov, Navruza Saidova; , Improving traffic in Samarkand, VI International scientific-practical conference

MUNDARIJA

1.	Madiev Farrux Muysinovich, Xaydarov Shaxbozjon Zuhridin o'g'li, SHAHARISABZ SHAHARSOZLIK TARIXI	4-8
2.	Худайбердиев А. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ	9-15
3.	Мадиев Фаррух Муйсинович ЎРТА АСРЛАРДА ШАҲРИСАБЗ ШАҲАРСОЗЛИГИ РИВОЖИ	16-22
4.	Saidova Navruza, Madiev Farrukh Muysinovich, TERRITORY AND POPULATION OF THE MICRODISTRICT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)	23-27